

**SAMARQAND VILOYATIDA KUTUBXONACHILIK VA KUTUBXONA
ISHI TARIXI. (A.S.PUSHKIN NOMIDAGI SAMARQAND VILOYAT
AXBOROT - KUTUBXONA MARKAZI MISOLIDA).**

Jiyanbekova Sharofat Abdikaxarovna

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
tayanch doktoranti*

E-mail: sharofatjiyanbekova@gmail.com

Orcid: 0000-0003-2219-2990

Annotatsiya: *Ushbu maqolada A.S.Pushkin nomidagi Samarqand viloyati kutubxonasi tarixi arxiv manbalari va boshqa birlamchi tarixiy manbalarga tayangan holda yoritilgan. Yurtimizda sovetlar davrida madaniy-ma'rifiy hayotda amalga oshirgan siyosati, ayniqsa kutubxonalarni rivojlantirish ishini eng asosiy maqsadga aylantirgani qa'tiy ta'kidlangan. Tarixshunoslik masalalari va adabiyotlar tahlili asosida, 1917- 1991 yillarda Samarqand viloyati kutubxonalarining rivojlanib, kitob fondlarining ortib borganligi xulosa qilindi.*

Kalit so'zlar: *Samarqand kutubxonalari, kitob, kutubxona, kutubxona katalogi, elektron katalog.*

Аннотация: *В статье на основе архивных источников и других первоисточников рассматривается история Самаркандской областной библиотеки имени А.С.Пушкина. Особо подчеркивается, что политика, проводимая в нашей стране в советское время в культурно-образовательной жизни, особенно развитие библиотек, была главной целью. На основе анализа исторических вопросов и литературы сделан вывод о том, что в период с 1917 по 1991 год библиотеки Самаркандской области развивались, а их книжные фонды увеличивались.*

Ключевые слова: *Библиотеки Самарканда, книги, библиотеки, каталог библиотек, электронный каталог.*

Annotation: *This article covers the history of the Samarkand regional library named after A.S. Pushkin based on archival sources and other primary historical sources. It is strongly emphasized that the policy implemented in the cultural and educational life of our country during the Soviet era, especially the development of libraries, was the main goal. Based on historical issues and literature analysis, it was concluded that the libraries of the Samarkand region developed and their book collections increased in 1917-1991.*

Keywords: *Samarkand libraries, books, libraries, library catalog, electronic catalog.*

Kitob – muqaddas xazina. Insoniyat tafakkuri rivojlanishida kutubxonaning o‘rni beqiyosdir. Bugungi kunda yoshlarining ma’naviy yetuk, aqlan barkamol inson bo‘lib yetishishida albatta kitobning o‘rni beqiyosdir. A.S. Pushkin nomidagi Samarqand viloyat axborot - kutubxona markazi shunday buyuk maqsadlar yo‘lida ko‘p yillardan buyon kutubxonlarga xizmat qilib kelmoqda.

Ushbu ziyo maskani 2011 yilda 100 yoshini nishonladi. Samarqand viloyat kutubxonasi 1911-yil dekabrda ochilgan. Kutubxonaning tashabbuskorlari va tashkilotchilari V.L. Vyatkin mashhur arxeolog, polkovnik G.A.Brjezitskiy, agronom Yu.N. Glushanovskiy, E.M. Volnyev va boshqalar. Dastlab kutubxona muzey bilan bir binoda joylashgan edi. Endi go‘zal minoralari bo‘lgan kichik qasr, bino A. Temur va M. Qoshg‘ariy ko‘chalari chorrahasini bezatadi va uning jabhasida siz hali ham katta “Chitalnaya” yozuvini ko‘rishingiz mumkin. Adabiyotlar, fondlar asosan ehsonlar hisobidan shakllangan. Kutubxona jamg‘armasi 2,5 ming adabiyotdan tashkil topgan. Birinchi tashabbuskor V.A. Andryev. U kutubxona katalogini tuzish ustida ish boshladi. 1970 yilda esa Samarqand shahrining universitet hiyobonida 500 ming nusxaga mo‘ljallangan yangi qurilgan namunaviy binoga ko‘chib o‘tdi [9].

Dikson «Turkiston kuryeri» gazetasining 1916 yil 16 mayda chop etilgan «Temurlang poytaxtida» nomli maqolasida “Samarqand hayotining ayrim jabhalarini tasvirlashdan tashqari, shahar xalq kutubxonasi haqida juda qiziq ma’lumotlar beradi. Xususan, Samarqandda 50 ming aholi istiqomat qiladi. 1915 yilda kutubxonaga yil davomida 373 kishi yozildi, o‘quv zaliga 7216 kishi tashrif buyurdi, kutubxona xayriya hisobidan qo‘llab-quvvatlanadi” [11].

1917-yildan keyin Samarqand shahar xalq kutubxonasi Xalq ta’limi bo‘limiga qarashli markaziy kutubxona deb atala boshlandi, 1920-yildan fundamental kutubxona nomi bilan atala boshlandi, 1927-yildan Respublikaning Xalq Maorif Qo‘mitasi tasarrufiga o‘tib, davlat kutubxonasi deb nomlandi.

1937 yilda buyuk rus shoiri A.S.Pushkin vafotining 100 yilligi munosabati bilan kutubxonaga A.S. Pushkin nomidagi Davlat kutubxonasi nomi berildi. Kutubxonaning kitob fondi yildan-yilga ko‘payib, bo‘limlar tuzilmasi rivojlanib borgan. 1960 yilda kutubxona fondi turli bilim sohalariga oid 150 mingdan ortiq nusxalarni o‘z ichiga olgan.

Bu yillar Samarqand uchun ahamiyatli. Bu vaqtda Afrosiyob manzilgohida qazish ishlari tugallangan. Arxeologik tadqiqotlar natijasida shaharning tashkil topgan sanasi aniqlandi. 1970 yilda butun dunyo jamoatchiligi shahar yodgorligining 2500 yilligini nishonladi [10].

Samarqandning eng go‘zal joyida joylashgan Universitet xiyoboniga juda mos tushgan viloyat kutubxonasining yangi binosi Yubiley ob‘yektlaridan biri bo‘lgan. 70-80-yillar

kutubxona fondi va kitobxonlar sonining jadal o‘shishi, xizmat ko‘rsatishning yangi tuzilmasining rivojlanishi, kitobxonlar bilan ishlashning yangi progressiv shakllaridan foydalanish davri bo‘ldi [6].

Kutubxona o‘zining ilmiy va uslubiy xizmatlari tufayli markazlashgan kutubxona tizimlariga birlashtirilgan 740 ta davlat ommaviy kutubxonalari uchun uslubiy markaz hisoblangan.

2006 yil kutubxona tarixidagi muhim voqea bo‘ldi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Respublika aholisini kutubxona ommaviy axborot bilan ta‘minlashni tashkil etish to‘g‘risida”gi Farmoni e‘lon qilindi. 2006 yil avgust oyidan boshlab kutubxona A.S.Pushkin nomidagi Samarqand viloyati Axborot-kutubxona markazi nomini oldi.

O‘sha paytda markazning kitob fondi qariyb 650 ming nusxani tashkil etardi. 2011 yilda esa har yili 37 mingga yaqin kishi kutubxona kitobxoniga aylangan, jami kitoblar soni 700 mingdan ortiq axborot nashrlarini tashkil etgan, har kuni ixtisoslashtirilgan xizmat ko‘rsatish bo‘limlari zallariga 900 nafargacha foydalanuvchi tashrif buyurgan.

Ushbu kutubxona nafaqat Samarqand viloyatida hattoki Respublikamizda yirik ziyo maskanlaridan biri hisoblanadi. O‘tgan davr mobaynida viloyat kutubxonachi mutaxassislarining ishlari davlatimiz tomonidan munosib baholanib L.T.Genkina, N.F.Rostovtseva G. Sh. Shamsiyevlarga “O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan Madaniyat xodimi” unvoni berildi. Mustaqillik yillarida viloyat kutubxonachilik ishini rivojlantirishga hissa qo‘shganliklari uchun viloyat axborot kutubxona markazi direktori o‘rinbosari N.S.Ogiyeva “Mehnat shuhrati” ordeni bilan taqdirlandi.

Mustaqillik yillarida kutubxona doimiy hamkori sifatida Germaniyaning O‘zbekistondagi elchixonasi va Gyote instituti, AQShning O‘zbekistondagi elchixonasi va uning axborot-resurs markazi, Rossiyaning O‘zbekistondagi elchixonasi, viloyatdagi rus va nemis madaniyat markazlari bilan o‘zaro hamkorlikda faoliyat olib borgan.

Zamonaviy sharoitda axborot-kutubxona muassasalarining eng muhim vazifalari xalqaro 11 milliy axborot resurslaridan erkin va cheksiz foydalanishni ta‘minlash, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini belgilovchi strategik ahamiyatga ega bo‘lgan. Tadqiqot davrida Kutubxonalarining elektron resurslari elektron kataloglar va to‘liq matnli ma‘lumotlar bazalaridan iborat bo‘lib, ular o‘zlariga tegishli yoki sotib olingan.

Elektron katalog (EK) - bu mashinada o‘qiladigan shakldagi kutubxona katalogi. real vaqt rejimida ishlaydi va foydalanuvchilarga taqdim etiladi.

Elektron katalog ko‘plab kutubxonalarining resurslarini bog‘laydigan vositalardan biridir. Aynan shu narsa foydalanuvchi tomonidan talab qilinadigan

nashrni an'anaviy yoki elektron tashuvchida mahalliyashtirish va uni to'g'ridan-to'g'ri o'zi foydalanuvchi bo'lgan kutubxonada yoki hujjatlarni yetkazib berish xizmati kanallari orqali olish imkonini beradi.

Shuningdek, elektron kutubxona - bu mahalliy elektron resurslarga kirish uchun mavzuga yo'naltirilgan tizim bo'lib, mahalliy yoki masofaviy foydalanuvchilarga elektron resurslar bilan xizmat ko'rsatishga qodir. Viloyat aholisi o'rtasida Pushkin nomidagi kutubxona nomi bilan mashhur bo'lgan ushbu madaniy-ma'rifiy muassasa o'z faoliyati davomida xalq ta'limi va ilm-fan rivoji yo'lida salmoqli ishlarni amalga oshirdi.

O'zining uch ming yildan ziyod qadimiy va boy tarixi davomida doimo marrani baland olib, turli qiyinchilik va sinovlarni mardona yengib yashashga o'rgangan, katta hayot va kurash tajribasiga, siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy hamda ma'naviy-ma'rifiy salohiyatga ega bo'lgan xalq sifatida bugun oldimizda qanday ulug' maqsadlar turganini biz albatta yaxshi anglaymiz. Ularga yetish oson emasligi, bu borada fidokorona mehnat, ilm va yana bir bor ilmga, o'z ota-bobolarimiz hamda jahon tajribasiga tayanish, serqirra faoliyatimizni tizimli va puxta tashkil etib, samaradorlikka erishish – faqat ana shunday yo'l islohotlarimizning pirovard natijasini belgilab berishini ham aniq tasavvur etamiz. [1].

Shu o'rinda, kitobga eng qisqa ta'rif beradigan bo'lsak, uni ma'naviyat quyoshi desak haqiqatdir. Ya'ni quyosh bo'lmasa olamning, tabiatning, hattoki hayotning mavjud bo'lishi shubha ostida qoladi, kitob bo'lmasa ma'naviyatning rivojlanishi ham mavhum bir fikr bo'lib qolaveradi. Prezidentimiz ta'riflaganidek, “Kutubxona – ma'naviyat o'chog'idir”. Shunday ekan, bugungi kunda yoshlarimiz hayotida kitob o'qish va mutolaa madaniyati keng ommalashib borishida har birimizning ma'suliyatimiz yanada oshib borishi lozim.

Xulosa o'rnida quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

1. Sovetlar davlati kommunistik tizimni xalq qabul qilishi uchun juda katta rejalar bilan harakat qilganligini tarixiy vaziyatlar orqali bilamiz [2].
2. Ushbu rejasini amalga oshirishda, xalqning ongiga kommunistik mafkurani singdirishida kitoblar va kutubxonalardan foydalandilar. Kutubxonachilik ishini rivojlantirish uchun qonunlar va qarorlar qabul qildilar va bosqichma-bosqich rejali ishlarni amalga oshirib bordilar [3].
3. SSSR tarkibiga kirgan davlatlarda va O'rta Osiyoda ham kutubxonalarni tashkil etish, kitob fondlarini boyitish, sovet mafkurasiga zid bo'lgan kitoblarni chop etmaslik, faqatgina kommunistik mafkurani targ'ib qiladigan asarlarni kutubxona jovonlarida qoldirish ishlarini olib bordilar.
4. Hatto kutubxonalar, maktablarni ko'rgazmali qurollar bilan ta'minlashda plakatlarda ham ko'zlagan rejalarini mavjud edi: davlat rahbarlari xususan Lenin ideal

shaxs sifatida xalqqa namoyon qilinib, uning qo‘lida kitob ushlab tushgan surati va juda ko‘plab plakatlar (bu xususida keyingi tadqiqot ishlarimizda batafsil to‘xtalib o‘tamiz) butun mustamlaka o‘lkalarida ko‘zga ko‘rinadigan joylarga ilinib, ideologik g‘oyalari xalq ongiga ko‘rgazmalaik nuqtai nazaridan ham singdirib borildi [4].

5. Sovetlar davlati harbiy tizimni rivojlantirib borish ishlarini ham yetarlicha amalga oshirdilar, xususan Turkistonda ham harbiylar uchun maxsus kutubxonalar tashkil etganligi, kutubxonachilar harbiylarning ko‘proq kitob o‘qishiga yordamchi bo‘lishlari kerakligi haqidagi ma‘lumotlar mavjud [7].

6. Tadqiqot ishi olib borish davomida shuni ta‘kidlab aytmoqchimizki, Sovetlar davlati o‘z boshqaruv shakli orqali xalqlarni uzoq yillar mustamlakada ushlab turishga harakat qildilar, o‘z mafkurasini kitoblar orqali nashr qilib xalq ongiga mustahkam singdirish uchun, o‘qishi uchun kutubxonalarga muntazam yuborib turdilar [6].

7. Ko‘plab tadqiqotlarda xalqning ko‘p qismi savodsiz degan ma‘lumot keltiriladi. Aslida O‘rta Osiyo xalqlari ilmi, savodli, madaniyati yuksak xalq ekanligi tarixdan bizga ma‘lum. Bu ma‘lumot mustamlaka o‘lkalarida oddiy xalq rus tilini bilmaganligi sababli shunday tarzda keltirilgan. Mustamlakachilik davrida xalqimiz og‘ir kunlarni boshidan kechirdi. Eng achinarli holat tariximiz soxtalashtirildi, haqiqiy voqea va ma‘lumotlar xalqdan yashirin saqlandi, juda ko‘p olimlarimizni yo‘qottik, nodir asarlar bizgacha yetib kelmay yo‘q qilindi va bunday voqealarni ko‘plab davom ettirishimiz mumkun [5].

Mustaqilligimiz tufayli tariximiz qayta tiklandi, bugungi kunda tariximiz qaytadan yozilmoqda[8]. Eng asosiy maqsadimiz bugungi yosh avlodlarga shunday tinchlik, mustaqillik, ozodlik kunlariga osonlikcha yetib kelmaganligimiz, bu yo‘lda jasoratli ota-bobolarimiz qoni to‘kilganligi, jadid bobolarimiz xalqni qiyin kunlarda ham ma‘rifatli qilish uchun olib borgan katta islohotlari haqida yaxshi anglab yetishlari lozim. Hozirgi kunda Yangi O‘zbekiston yangi Taraqqiyot Strategiyasini belgiladi, davlatimiz har bir sohani izchil rivojlantirmoqda, ta‘lim tizimini rivojlantirish, xalqimiz orasida ilmu ma‘rifatni yanada yuksaltirish, bilimli va komil o‘zbek yoshlarni tarbiyalash ishlari oliy maqsadlarimizdan biridir. Bu maqsadimizga kitob mutolaasi va kutubxonachilik ishlarini yanada takomillashtirishda zamonaviy usullarni qo‘llash, kutubxonalarda IT sohasida mutaxasislarni ko‘paytirish orqali erishamiz.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2023. - B. 416.
2. Fonotov, G. (1967). Son Ellı Yılda Sovyet Rusya Kütüphaneleri. UNESCO Bulletin for Libraries, 21(5).
3. Nazmuddinov, I. (1991). Çok milletli SSCB toplumu için kütüphane hizmeti. *Türk Kütüphaneciliği*, 5(4).

4. Назарьян Р. Очаг мусульманского просвещения // «Звезда Востока». Ташкент, 2017. – №2.
5. Ишанходжаева З. Репрессивная политика советской власти и культура Узбекистана: трагедия выживания (1925–1953 гг). – Ташкент: “Tafakkur”, 2011.
6. Гаффаров Б. История культурно-просветительных учреждений Таджикистан (1991–2011 гг.): Автореф.дисс...канд.ист.наук. – Душанбе, 2014.
7. Кресьянов В.П. Развитие национальной системы...: Автореф. дисс...док. пед. наук. – Челябинск, 2011. – С. 31.
8. Нарманов Ф. XX асрнинг 20-30 йилларида қироатхоналар фаолияти: унинг аҳоли маданият-маърифий ҳаётига таъсири // “Хоразм Маъмур Академияси ахборотномаси”. – Хива, 2019. – №4.
9. Охунжанов Э. Ватан кутубхоначилиги тарихи. – Тошкент: А.Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2008.
10. Adeeb Khalid. Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR... –P.349.
11. Никитинский М. Красная чайхана – опорный пункт культурно-просветительной работы... – С. 10.